

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA TURIZM SANOATI: ASOSIY TENDENTSIYALAR, RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Dodiev Feruz Dzhahalovich

PhD, mustaqil tadqiqotchi Turizmni rivojlantirish instituti

ORCID: 0009-0008-2016-3495, f.dodiyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15051772>

***Annotatsiya.** Maqolada texnologik va boshqaruv innovatsiyalarining zamonaviy turizm industriyasi dinamikasiga ta'siri ko'rib chiqilgan. Turizmni innovatsion rivojlantirishning global tendentsiyalari va imperativlarining xususiyatlari keltirilgan. Turizm sohasinin raqamli transformatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari va omillari belgilangan. Iste'molchi talabining tarkibiy o'zgarishlari tahlili o'tkazilgan va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali turizm taklifini kengaytirishdagi eng muhim to'siqlar aniqlandi. Ularni tenglashtirishga yo'naltirilgan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning inklyuziv mexanizmlari taklif etilmoqda, turizm sohasini innovatsion o'zgartirish samarasini maksimal darajada oshirishning ustuvor yo'nalishlari va imkoniyatlari aniqlangan. Mazkur tahlil natijalari iqtisodiyotning turizm sektori va bir-birini to'ldiruvchi tarmoqlarni rivojlantirishning yangi konturlari va yo'nalishlarini belgilashda samarali bo'lishi mumkin.*

***Kalit so'zlar:** turizm sanoati, global innovatsiya tendentsiyalari, turizm sohasining raqamli transformatsiyasi, o'sish omillari, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.*

***Аннотация.** В статье рассматривается влияние технологических и управленческих инноваций на динамику современной туристической отрасли. Представлены особенности мировых тенденций и императивы инновационного развития туризма. Определены основные направления и факторы цифровой трансформации туристической сферы. Проведен анализ структурных изменений потребительского спроса и выявлены важнейшие препятствия на пути расширения туристического предложения за счет использования инновационных технологий. Предложены инклюзивные механизмы государственной поддержки, направленные на их выравнивание, определены приоритеты и возможности максимизации эффекта от инновационных изменений в сфере туризма. Результаты такого анализа могут быть эффективны при определении новых контуров и направлений развития туристического сектора экономики и взаимодополняющих отраслей.*

***Ключевые слова:** туристическая отрасль, глобальные инновационные тенденции, цифровая трансформация туристической отрасли, факторы роста, механизмы государственной поддержки.*

***Abstract.** The article examines the impact of technological and management innovations on the dynamics of the modern tourism industry. The features of global trends and imperatives of innovative development of tourism are presented. The main directions and factors of digital transformation of the tourism sector have been identified. An analysis of structural changes in consumer demand was carried out and the most important obstacles to expanding tourism supply through the use of innovative technologies were identified. Inclusive mechanisms of state support aimed at equalizing them are proposed, priorities and opportunities for maximizing the effect of innovative changes in the field of tourism are identified. The results of such an analysis can be*

effective in determining new contours and directions for the development of the tourism sector of the economy and complementary industries.

Key words: *tourism industry, global innovative trends, digital transformation of the tourism industry, growth factors, government support mechanisms.*

Kirish. Bugungi kunda sayyohlik va turizm sanoatidagi innovatsiyalar global va muhim o'zgarishlarning katalizatoriga aylanmoqda. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, yuqori tezlikdagi internet, ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanish kabi tendentsiyalar, jadal rivojlanayotgan sun'iy intellekt, Big Data, blokcheyn, avtomatik o'rganish bilan birga turizm bozorining asosiy ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda (Lea, Tumenova, Pshigosheva 2019; Xamirzova, Kumpilova, Kalashnikova, Xachemizova 2023). Agar bir necha yil oldin turizmdagi IT-texnologiyalarning funktsiyalari faqat axborot va aloqa bilan cheklangan bo'lsa, endi ular turizm xizmatlari iste'molchilari va yetkazib beruvchilari o'rtasidagi munosabatlarning mustaqil ishtirokchisi sifatida harakat qilmoqda (Tumenova 2018). Haqiqatan ham, yangi axborot makonida faol ishtirok etish, jarayonlarda innovatsion texnologik echimlardan foydalanishni ko'paytirish orqali turizm sanoati korxonalari ish samaradorligini oshirishi, shuningdek, mezbon davlatning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorligini ta'minlash imkoniyatini yaratadi (Ashinova Prigoda, Eshugova, Koda2023; Rezovskaya 2022).

Demak, turizm industriyasining innovatsion rivojlanishining global tendentsiyalari va imperativlarini, shuningdek, iste'molchi xatti-harakatlarining ustuvor modellari dinamikasini qo'shimcha o'rganish zarurati alohida ahamiyatga ega. Turizm sanoatini innovatsion o'zgartirishning yangi yo'nalishlari, ishbilarmonlik muhitining tez o'zgaruvchan sharoitlariga samarali moslashtirish mexanizmlarini izlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi iqtisodiy va geosiyosiy o'zgaruvchanlik fonida iqtisodiyotning turizm sektorini rivojlantirishga texnologik va boshqaruv innovatsiyalarini joriy etishning ahamiyati ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda. Ushbu masalalarni ko'rib chiqish mazkur tadqiqotning maqsadiga aylandi.

Maqolada kompleks yondashuv va tahlilning umumiy ilmiy (tizimli, dialektik, vaziyatli, mantiqiy, statistik tahlil va umumlashtirish) usullaridan foydalanish asosida quyidagi vazifalar qo'yildi:

- zamonaviy turizm makonini shakllantirishda global megatrendlarning rolini aniqlash;
- turizm industriyasining innovatsion transformatsiyasining asosiy yo'nalishlari va harakatlantiruvchi kuchlarini aniqlash;
- raqobatbardosh turizm mahsulotini yaratishga qaratilgan turizm industriyasi korxonalarining innovatsion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari va mexanizmlarini tizimlashtirish.

Shundan kelib chiqiladiga, keng qamrovli va tobora global xarakterga ega va raqobat kuchayib borayotgan bir sharoitda turizm sohasining strategik barqarorligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri – rivojlanishning ustuvor vazifalarini hal etishda davlatning roli va ahamiyatini inobatga olgan holda innovatsion raqamli texnologiyalar salohiyati va transformatsiya imkoniyatlaridan to'liq foydalanish hisoblanadi.

Ishning ilmiy yangiligi turistik yo'nalishlarning strategik barqarorligiga erishishga yordam beradigan kompleks texnologik va boshqaruv yechimlari tizimini ishlab chiqish va joriy etish orqali turizm industriyasini innovatsion o'zgartirishning ijobiy ta'sirini maksimal darajada oshirish dolzarbligini asoslashdan iborat.

Tadqiqotning asosiy natijalari. Zamonaviy turizm bozorida kon'yunkturaning barqarorlashish jarayoni murakkab va ko'p qirrali bo'lib, u zamonaviy iqtisodiyot qiyofasini o'zgartiruvchi ko'plab omillar ta'sirida yuzaga keladi (Tumenova, Jerukova 2023).

UN Turizm Barometr (UN World Tourism Organization Barometer) ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda jahon turizm bozorining rivojlanish ko'rsatkichlari pandemiyadan oldingi darajaning qariyb 88-foizini tashkil etgan. Xalqaro kelganlar soni 1,3 milliarddan oshgan (Latest Tourism Data).

1-rasm. Xalqaro sayyohlik oqimi, dunyo va mintaqalar ko'rsatkichlari (2019-yilga nisbatan %da) Manba: muallif tomonidan asosida tuzilgan (Latest Tourism Data).

* UN Tourismning dastlabki ma'lumotlari, 2024-yil yanvar. Chop etilgan: 19.01.2024

Umuman olganda, turizm faolligining o'sishi fonida, Yaqin Sharqda tiklanishning yuqori sur'atlari kuzatilmoqda (bu mintaqa Koviddan oldingi darajadan oshib ketgan yagona mintaqa bo'lib, 22%ga oshgan), Evropa pandemiyadan oldingi darajaning 94%ga yetdi, Afrika va Amerika esa mos ravishda 96% va 90% ga tiklandi.

BMTning turizm bo'yicha ekspert guruhi xalqaro turizmning tiklanishiga to'sqinlik qilayotgan eng muhim omillar sifatida quyidagilarni aniqladi: og'ir iqtisodiy va geosiyosiy vaziyat (69%), transport xizmatlari narxining oshishi (55%), ekstremal ob-havo hodisalari (28%), COVID cheklovlarining ta'siri (3%) va boshqalar.

Iqtisodiy va geosiyosiy muammolar xalqaro turizmning barqaror tiklanishi uchun qo'shimcha to'siqlar yaratishda davom etayotgan bo'lsa-da, turizmga bo'lgan ishonchning ortishi, havo aloqalarining kengayishi, Osiyo bozorlari va yo'nalishlarining jonlanishi 2024-yil oxirigacha turizm sektorining to'liq tiklanishiga zamin yaratdi.

Muhim vazifalardan biri - turizm sanoatini innovatsion transformatsiyasining asosiy yo'nalishlarini belgilash, turizmni rivojlantirish istiqbollari eng katta ta'sir ko'rsatadigan global tendentsiyalar ko'rib chiqildi, ular muallifning 2-rasmdagi umumlashmasida ko'rsatilgan.

Rasmda keltirilgan global tendentsiyalarning dastlabki ikkitasi ("To'liq raqamlashtirish" va "Yaxshilangan reallik") Sanoat 4.0 ning texnologik imperativlari bilan bevosita bog'liq, ya'ni ular texnologik innovatsiyalar orqali amalga oshiriladi. Qolganlari esa global texnologik inqilobning ijtimoiy natijasi bo'lgan ijtimoiy o'zgarishlarga intiladi.

2-rasm. Turizm industriyasi istiqbollarini shakllantiruvchi megatrendlar

Manba: muallif tomonidan asosida tuzilgan (Tumenova , Pshigosheva 2019; Dorly 2020; Tjostheim , Waterworth 2022; Gordienko 2021; Gretzel 2020) .

Bugungi kunda turizm industriyasining raqamli makonga o'tishining muqarrarligi yaqqol ko'rinib turibdi, chunki sohada raqamli texnologiyalar, internet xizmatlari, platforma yechimlari salohiyatidan samarali foydalanish innovatsion turizm muhitini shakllantirishga katta hissa qo'shadi. Bu esa sayyohlik yo'nalishlarining strategik barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashning asosiy omillari hisoblanadi. UN Turizm (Jahon sayyohlik tashkiloti) ekspertlarining ma'lumotlariga ko'ra, hozirda potentsial sayohatchilarning qariyb 80-foizi mobil texnologiyalar va transferlar (avia va poyezd chiptalarini sotib olish), mehmonxonalarni bron qilish va uy-joy ijarasi, ekskursiyalar va imzoli turlarni sotib olish, foydalanuvchi kontenti va boshqa turistik platformalar uchun onlayn xizmatlardan foydalangan holda turistik sayohatga tayyorgarlik ko'rmoqda (Latest Tourism Data).

An'anaviy biznes modellarining jadal o'zgarishi, xizmatlar ko'rsatish usullari, jismoniy va raqamli olamlarning yaqinlashishiga yordam beradigan intellektual tizimlar va aloqa vositalarining paydo bo'lishi sharoitida raqamli dividendlardan foydalanishning ahamiyati (tarmoqli aloqaning ijobiy ta'siri, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish va boshqa imtiyozlar) sezilarli darajada oshib bormoqda.

Mualliflar (Klimova 2020; Serdyukov, Serdyukova 2023; Tanina 2023) ta'kidlaganidek, turizm sanoatining raqamli transformatsiyasi sohasi biznes-jarayonlarida (turizm mahsulotlarini yaratishning butun zanjiri bo'ylab) o'zgarishlarga olib kelmoqda. Bu ham ishlab chiqaruvchilar, ham iste'molchilarning raqamli ekosistemadagi munosabatlarini qayta tashkil etishga undamoqda. Innovatsion texnologiyalarning potentsial va transformatsion imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun turizm sohasida raqamli transformatsiyaning eng muhim xususiyatlari va yo'nalishlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega (1-jadval).

Turizmning raqamli transformatsiyasidagi asosiy yo'nalishlar

Yo'nalish	Tafsifi
Massasiz masshtab	Ko'pgina raqamli mahsulotlarning past marjinal narxi kompaniyalarga jismoniy aktivlarga nisbatan kamroq investitsiyalar va kamroq xodimlar bilan jismoniy mahsulotlarga qaraganda tezroq va osonroq o'lovchlarni amalga oshirishga imkon beradi.
Panoramik qamrov	Vazifalarni raqamlashtirish raqamli aktivlarni sohalar aro va butun dunyoda jamlash, qayta ishlash va integratsiyalashuvi orqali qamrovni kengaytirish yo'lidagi to'siqlarni kamaytiradi.
Tezlik: vaqtinchalik va vaqtlararo dinamika	Raqamli texnologiyalardan foydalanish o'zaro aloqalarni tezlashtiradi, iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlar yaratadi, shuningdek, o'tmishdagi ma'lumotlarni yanada qulayroq va qayta foydalanishga yaroqli qiladi.
Nomoddiy kapital va qiymat yaratishning yangi shakllari	Ma'lumotlar oqimlari va onlayn platformalar reaktiv dvigatellar, traktorlar, kompyuterlar, uylar yoki avtomobillar kabi kapital tovarlarning xizmat ko'rsatish salohiyatini rivojlantirish va har qanday muayyan joydan qo'shilgan qiymat yaratish uchun ishlatiladi.
Kosmosning o'zgarishi	Nomoddiy raqamli qiymatni Internet bo'ylab ko'chirish qobiliyati joylashuv, masofa va yurisdiksiya bo'yicha an'anaviy cheklovlarni buzadi va ishlab chiqarish, savdo va iste'mol uchun ishlatiladigan maydon rolini o'zgartiradi.
Platformalar va ekotizimlar	Ijtimoiy media va kontentni tarqatish kabi raqamli vositachilik ko'pincha oqimlarni markazlashtirishga, ma'lumotlarga kirish va nazorat qilishga olib keladi, bu esa o'z navbatida strategik aktiv va raqobatdosh ustunlikka aylanishi mumkin.

Manba: muallif tomonidan asosida tuzilgan (Tumenova 2018; Tumenova, Mambetova 2020).

Shuni ta'kidlash kerakki, raqamlashtirishning ta'siri bevosita 1-jadvalda keltirilgan imkoniyatlarni foydalanish imkoniyatlariga bog'liq bo'lib, bu, o'z navbatida, iqtisodiy ta'sirning eng katta salohiyatga ega bo'lgan harakatlantiruvchi kuchlar va mexanizmlarni spetsifikatsiya qilishni talab etadi.

Shunday qilib, raqamli transformatsiya odatda o'z maqsadlariga intilayotgan manfaatdor tomonlar tashabbusi bilan boshlanganligini hisobga olsak, shuni ta'kidlash kerakki, ushbu jarayot sababi ma'lum bir korxonalar manfaatlarini (ichki motivlar)dan yoki tashqi omillar ta'siri bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Boshqacha qilib aytganda, turizm sohasidagi innovatsion o'zgarishlarga olib keluvchi kuchlarni shartli ravishda **ikki toifaga** bo'lish mumkin: *drayver-motivlar* (ichki istaklar) va *drayver-rag'batlar* (tashqi ta'sirlar) (3-rasm).

3-rasmda keltirilgan ko'rsatkichlarga asoslanib, turizm industriyasini raqamli o'zgartirish uchun drayver-rag'batlar soni drayver-motivlardan ustunlik qiladi degan xulosaga kelish mumkin. Eng muhim tashqi ta'sirlar qatorida raqamli texnologiyalar/platformalar/Internet xizmatlarining rivojlanishi va ularning o'sib borayotgan "raqamli avlod" uchun mavjudligi, cheklovchi choralar sonining o'sishi va raqobat bosimini alohida ta'kidlash kerak. Umuman olganda, sayyohlik biznesini innovatsion raqamli yechimlar asosida qayta tashkil etish uchun juda ko'p sonli drayverlar (tashqi motivlar ham, ichki motivlar ham) mavjudligi haqida gapirish mumkin.

Ma'lumki, iqtisodiy o'sishning, xususan, jahon turizm industriyasining tiklanishining asosiy omillaridan biri iste'mol talabining faollashishi va investitsiyalar hajmining o'sishi hisoblanadi.

3-rasm. Turizm industriyasining raqamli transformatsiyasining harakatlantiruvchi kuchlari. *Manba: muallif tomonidan tuzilgan.*

Turizm xizmatlariga talabning tarkibiy o'zgarishlarini tahlil qilish davomida iste'molchilarning xohish-istaklari dinamikasi siljishlar quyidagi sayyohlik yo'nalishlarining ommalashuvi bilan bog'liq degan xulosaga kelishimizga imkon berdi:

- ekoturizm, salomatlik, rekreatsion va barqaror turizmning boshqa sohalari;

- yirik bo'lmagan iste'molchilar yoki ommaviy auditoriyani qiziqtiradigan noyob turlar;
- kashfiyot/sarguzashtli sayohatlar, immersiv turizm, glamping va boshqa shakllari;
- kam ma'lum bo'lgan joylarga sayohat qilish, ommaviy lokatsiyalardan qochish;
- dam olish va ishlashning yangi formatidagi uzoq muddatli sayohatlar (turizm va masofaviy ish kombinatsiyasi), digital nomade (oila bilan sayohat qiluvchi biznesmen), slow-turizm (hududda vaqtinchalik yashash);
- mamlakat ichidagi yangi yo'nalishlar, yangi his-tuyg'ular/joylar uchun dam olish kunlari sayohatlar;
- eng samarali tajriba, taassurotlar, qo'shimcha qiymat (ta'lim, sog'liqni saqlash, networking) orttirish imkoniyatini beruvchi sayohatlar.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali turizm sanoati korxonalarini tomonidan turistik takliflarni kengaytirish bir qator muammolar bilan to'qnash kelmoqdalar. Turizm sanoatining innovatsion rivojlanishda asosiy muammolari quyidagilardan iborat:

- turizm industriyasi korxonalarining salmoqli qismini innovatsion turizm mahsulotlari va yangi texnologiyalarga uzoq muddatli moliyaviy investitsiyalar jalb etmaydigan qisqa muddatli istiqbolga ixtisoslashishi;
- so'nggi yillardagi inqiroz va pandemiya davridagi katta moliyaviy yo'qotishlar natijasida turizm sohasidagi xo'jalik subyektlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi;
- global raqamlashtirish natijasida ham turoperatorlar, ham sayyohlik agentliklari sonining qisqarishi;
- turizm xizmatlari bozorida nomutanosiblik;
- zamonaviy iqtisodiyotdagi sezilarli turbulentslik va xalqaro faoliyatning sezilarli darajada qisqarishi, kommunikatsiyalar, faoliyatning ko'plab sohalarida, shu jumladan turizm innovatsiyalarini, yangi texnologik echimlarni ishlab chiqish va joriy etish sohasida hamkorlikning to'xtatilishi;
- turizm sohasida innovatsion tashabbuslarni amalga oshirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning past darajasi, turizm industriyasini qo'llab-quvvatlashning asosiy yo'nalishlarini kempinglar qurish, milliy turistik yo'nalishlarni rivojlantirish, yo'qotishlarning o'rnini qoplash uchun turoperatorlarga subsidiyalar berish va boshqalar kabi loyihalarga yo'naltirish.

Ilmiy adabitoylarda hozirgi vaqtda turizm sanoatining innovatsion transformatsiyasini boshqarishning quyidagi asosiy yo'nalishlari ajratib ko'rsatilgan:

- zamonaviy iqtisodiy voqelik sharoitida turizm industriyasi muvaffaqiyati mezonlarini qayta ko'rib chiqish;
- innovatsion qayta tashkil etish muammolari majmuasini tizimli hal etish;
- sanoatni rivojlantirishning yanada barqaror modellarini ishlab chiqish, shuningdek, boshqaruv qarorlari/choralari samaradorligini oshirish.

O'tkazilgan tadqiqotlar yuqori sifatli/innovatsion va raqobatbardosh turizm mahsulotini yaratishga qaratilgan turizm industriyasi korxonalarining innovatsion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari va mexanizmlarini tizimlashtirish imkonini berdi (2-jadval).

Ichki turizm industriyasidagi innovatsiyalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari

Muammo	Qo'llab-quvvatlash mexanizmi
<p>Turizm sohasida innovatsion tashabbuslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning past darajasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - buyurtmachi tashkilotlarga texnologik yechimlarni sotib olish va amalga oshirish uchun subsidiyalar berish dasturini yaratish; - ichki turizm uchun innovatsiyalar yaratish uchun IT sohasiga ixtisoslashgan tashkilotlar uchun grant tanlovlarini o'tkazish; - turizm industriyasi haqidagi ma'lumotlarni birlashtiruvchi va kompaniyalarga boshqaruv qarorlarini qabul qilishda yordam beradigan chora-tadbirlarni qo'llab-quvvatlovchi bepul raqamli navigatsiya platformalarini yaratish; - turizm sanoati uchun texnologik innovatsiyalarni yaratishga yordam beruvchi akseleratorlar va biznes-inkubatorlarni yaratish va rag'batlantirish; - uzoq muddatli marketing kampaniyalarini moliyalashtirish, rebrending, mamlakatni ichki va tashqi bozorlarda ilgari surish.
<p>Turizm sanoati tashkilotlarining o'z moliyaviy resurslarining etishmasligi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - soliq ta'tillari, imtiyozlar va kechiktirishlar; - ishchilarning ish haqidan ijtimoiy sug'urta ajratmalarini bekor qilish; - kechiktirilgan talabni yaratish va yo'nalishlarni ilgari surish uchun aloqa va marketing kampaniyalari; - turizm qo'llaniladigan xorijiy dasturiy ta'minotni almashtirishga qodir bo'lgan murakkab arxitektura va yechimlarni ishlab chiqish uchun grantlar; - yuqori texnologiyali va raqamli startaplarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari; - sayyohlik sanoati uchun raqamli kompetentsiyalarda kasbiy tayyorgarlik va kadrlar zaxirasini tayyorlash; - turizm sohasidagi kompaniyalar uchun innovatsion menejment bo'yicha maxsus treninglar o'tkazish.
<p>Fuqarolarga yordam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - aholining barcha qatlamlari malakasini oshirish va xabardorligini oshirish bilan birga Internet tarmog'iga kirish va yuqori tezlikdagi ulanishni ta'minlash; - barcha yoshdagi aholining axborot texnologiyalari bo'yicha asosiy savodxonligini rivojlantirish; - yangi texnologik yechimlar, ularning afzalliklari va talablarini taqdim etish maqsadida forumlar, konferentsiyalar, mahorat darslari shaklida o'quv faoliyatini amalga oshirish.

Manba: muallif tomonidan tuzilgan

Ushbu mexanizmlar turizm destinatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish uchun moliyaviy resurslarni ajratish, bepul axborot xizmatlarini ko'rsatadigan turistik axborot markazlari (TIC) tarmog'ini yaratish, turizm sohasida texnologik innovatsiyalarni yaratishga yordam beradigan ixtisoslashtirilgan tuzilmalarni shakllantirish, shuningdek, ilmiy rivojlanish va tegishli sektorni qo'llab-quvvatlash uchun grantlar/subsidiyalar shaklida to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy yordam ko'rsatishni o'z ichiga oladi.

Raqobatbardosh yangi avlod turizm mahsulotini ishlab chiqarish uchun innovatsion texnologiyalarning iqtisodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga qaratilgan kompleks texnologik yechimlar tizimini ishlab chiqish va qabul qilish zarur. Shu bilan birga, kompleks va ko'p qirrali vazifa sifatida turizm sohasini innovatsion o'zgartirish muammolarini hal qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish muhimligini inobatga olgan holda, turizm industriyasini raqamlashtirish samarasini maksimal darajada oshirish sohani innovatsion makonga aylantirish jarayonida davlat boshqaruvining ustuvor yo'nalishi aylanishi kerak. Xususan, bu proaktiv innovatsion strategiyani ishlab chiqish, raqamli asrda yetakchilikka erishish uchun yangi raqobatbardosh resurslarga sarmoya kiritish, raqamli qurilmalar/platformalarni ishga tushirish va turizm innovatsion ekotizimida ularning integratsiyasini ta'minlash, innovatsion tadbirkorlikni rag'batlantirish va hokazolarni o'z ichiga oladi (4-rasm).

4-rasm. Turizm industriyasining innovatsion transformatsiyasi ta'sirini maksimal darajada oshirish mexanizmlari

Manba : muallif tomonidan tuzilgan

Umuman olganda, ishlab chiqaruvchilar, iste'molchilar va keng jamoatchilikni bog'lovchi innovatsion texnologiyalar va raqamli xizmatlardan foydalanish iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va turizm sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa. Hozirgi vaqtda turizm xizmatlarini etkazib beruvchilarning raqobatbardoshligi bevosita ularning zamonaviy iqtisodiy voqelikning o'ziga xos xususiyatlariga og'riqsiz moslashuvini ta'minlashga qaratilgan innovatsion texnologiyalar va yechimlardan samarali foydalanish qobiliyatiga bog'liq.

Maqolada iqtisodiyotning turizm sektori va qo'shimcha tarmoqlar dinamikasiga ustun ta'sir ko'rsatadigan global tendentsiyalarning tavsifi berilgan, turizm industriyasini innovatsion o'zgartirishning asosiy yo'nalishlari va harakatlantiruvchi kuchlari aniqlangan, yangi texnologik va raqamli yechimlardan foydalanishning eng muhim cheklovlari aniqlangan.

Amalga oshirilayotgan ishlarning ahamiyati uning natijalaridan iqtisodiyotning turizm sektorini rivojlantirishning yangi konturlari va yo'nalishlarini belgilashda, shuningdek, ichki va kirish turizmi korxonalarining strategik barqarorligi va uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlash uchun innovatsion faoliyatini rag'batlantirishning munosib mexanizmlarini ishlab chiqishda foydalanish imkoniyatidan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Lea H. Digital transformation in the national tourism policies. Conference: 20th Annual International Conference on Digital Government Research. [Elektron resurs]. URL: https://www.researchgate.net/publication/333792896_Digital_transformation_in_the_national_tourism_policies (kirish: 29.01.2024).
2. Tumenova S.A., Pshigosheva A.Yu. Turistik makonni raqamlashtirish kommunikativ o'zaro ta'sirning yangi shakli sifatida // Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida milliy iqtisodiy tizimlar: Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari, Nalchik, 2019 yil 2-3 oktyabr. - Nalchik, KBGAU. Nalchik, 2019. – b. 601–606.
3. Xamirzova S.K., Kumpilova A.R., Kalashnikova S.V., Xachemizova E.A. Zamonaviy sharoitda mehmondo'stlik va turizm sanoatini raqamli o'zgartirish yo'nalishlari // Innovatsion iqtisodiyot masalalari. – 2023. – No 4. – b. 2283–2296. – doi: 10.18334/vinec. 13.4.119939.
4. Tumenova S.A. IT sektori: sayyohlar uchun mobil xizmatlarning tipologiyasi va tasnifi // Rossiya Fanlar akademiyasining Kabardino-Balkar ilmiy markazining yangiliklari. – 2018. – № 6–3(86). - c. 152–156.
5. Ashinova M.K., Prigoda L.V., Eshugova S.K., Kadakoeva G.V. Raqamlashtirish sharoitida mehmondo'stlik va turizm sanoatining innovatsion ekotizimlari // Ijodiy iqtisodiyot. – 2023. – No 10. – b. 3659–3676. – doi: 10.18334/ce.17.10.119229.
6. Tumenova S.A. Turizmda virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari // Axborotni boshqarish tizimlarining fikrlash va integratsiyalashuvi modellari (MMIUS-2018): Rossiya Fanlar akademiyasining Kabardino-Balkar ilmiy markazining 25 yilligiga bag'ishlangan ikkinchi xalqaro ilmiy konferentsiya materiallari, Nalchik, 2018 yil 4-9 dekabr. - Nalchik: KBNC RAS nashriyoti. Nalchik, 2018. – b. 298–301.
7. Kostin K.B., Berezovskaya A.A. Xalqaro turizm sanoatida raqamli texnologiyalar transferi // Iqtisodiyot, tadbirkorlik va huquq. – 2022. –№ 2. – b. 661–678. – doi: 10.18334/epp.12.2.114204.
8. Tumenova S.A., Zherukova A.B. Turizmdagi innovatsion megatrendlar: yangi chaqiriqlar va imkoniyatlar // Global o'zgarishlar kontekstida ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar: muammolar va rivojlanish istiqbollari: V yilligi Moskva akademik iqtisodiy forumi doirasidagi III Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari, MAEF-2023 "Jahon taraqqiyoti va Rossiyaning 9-maydagi o'rni 0, 2023 yil. Nalchik, 2023. – b. 133–137.
9. Latest Tourism Data. UN Tourism Barometer. [Elektron resurs]. URL: <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data> (kirish: 20.02.2024).
10. Dorli V.B. Megatrends Defining the Future of Tourism. – Cham, 2020. – 199 b.
11. World, Transformed: Megatrends and Their Implications for Travel & Tourism. World Travel & Tourism Council. [Elektron resurs]. URL: <https://www.wttc.org/publications/2019/megatrends-2019> (kirish: 29.01.2024).
12. Tjostheim I., Waterworth A. The Psychosocial Reality of Digital Travel: Being in Virtual Places. – Cham, 2022. – 152 b.
13. Gordienko S.V. Turistik mahsulotlarni takror ishlab chiqarishda texnologik innovatsiyalarning asosiy yo'nalishlari // Innovatsion iqtisodiyot masalalari. – 2021. – No3. – b. 1197–1214 yillar. – doi: 10.18334/vinec. 11.3.113501.
14. Gretzel U. E-tourism after COVID-19: a call for transformative research // Information Technology and Tourism. – 2020. – No 4. – b. 187–203.

15. Tumenova S.A., Mambetova F.A. Iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasini boshqarish: maksimal samaralar // Rossiya Fanlar akademiyasining Kabardino-Balkar ilmiy markazining yangiliklari. – 2020. – No 3(95). - c. 92–97. – doi: 10.35330/1991–6639–2020–3-95–92–97.
16. Klimova T.V. Digital supply chain management in the tourism and hospitality industry: Trends and prospects // International Journal of Supply Chain Management. – 2020. – No 9(3). – p. 843–849.
17. Serdyukov S.D., Serdyukova N.K. Turizm va xizmatlar sohasida raqamli ekotizim va platformalarni rivojlantirish // Ijodiy iqtisodiyot. – 2023. – No 8. – b. 2887–2908. – doi: 10.18334/ce.17.8.118525.
18. Tanina A.V. Turizmda raqamli ekotizimlarning shakllanishi // Huquqiy va iqtisodiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – No 1. – b. 39–50. – doi: 10.26163/GIEF.2023.72.33.006.